

ART-TERAPIYA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNI KORREKSIYA QILISHNING SAMARALI USULI SIFATIDA

Didux A.V.

Moskva shahar pedagogika universiteti (Rossiya),
aspirant

angelinadiduh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073861>

ANNOTATSIYA

Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda agressiv xulq-atvor muammosi va uni art-terapiya vositalari orqali korreksiya qilish imkoniyatlariga bag'ishlangan. Ta'lim muassasalarida art-terapevtik texnologiyalarni qo'llashning normativ-huquqiy asoslari ko'rib chiqiladi, ilmiy adabiyotlar va tegishli metodikalarni joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar tahlil qilinadi. Pedagog-psixologlar tomonidan qo'llaniladigan an'anaviy korreksion usullar bilan art-terapiyani integratsiya qilish istiqbollariga alohida e'tibor qaratilgan. Empirik tadqiqot asosida uch bosqichli art-terapevtik dastur taqdim etilgan va tahlil qilingan bo'lib, u bolalarda agressivlikning pasayishi va ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalarning rivojlanishida statistik jihatdan ahamiyatli ijobiy dinamikani ko'rsatgan.

KALIT SO'ZLAR

Art-terapiya, agressiya/tajovuz, maktabgacha yoshdagi bolalar, diagnostika, korreksiya/tuzatish, profilaktika, maktabgacha ta'limning federal davlat ta'lim standarti, o'qituvchining professional standarti, SanPiN.

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Дидух А.В.

Московский городской педагогический университет(РФ),
аспирант

angelinadiduh@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме агрессивного поведения у детей дошкольного возраста и возможностям её коррекции средствами арт-терапии. Рассматриваются нормативно-правовые основы применения арт-терапевтических технологий в образовательных учреждениях, проводится анализ научной литературы и практических рекомендаций по внедрению соответствующих методик. Особое внимание уделено перспективам интеграции арт-терапии с традиционными методами коррекционной работы педагогов-психологов. На основе эмпирического исследования представлена и проанализирована трехэтапная арт-терапевтическая программа, показавшая статистически значимую положительную динамику в снижении агрессивности и развитии социально-коммуникативных навыков у детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Арт-терапия, агрессия, дети дошкольного возраста, диагностика, коррекция, профилактика, ФГОС ДО, профессиональный стандарт педагога, СанПиН.

ART THERAPY AS AN EFFECTIVE METHOD FOR CORRECTING AGGRESSIVE BEHAVIOR IN PRESCHOOLERS

Didukh A.V.

Moscow City Pedagogical University (Russia),

PhD student

angelinadiduh@mail.ru

ABSTRACT

The article examines the pressing issue of aggressive behavior in preschool children and the potential for its correction through art therapy. The article examines the regulatory framework for the use of art therapy technologies in educational institutions, analyzes scientific literature, and provides practical recommendations for implementing relevant methods. Particular attention is paid to the prospects for integrating art therapy with traditional correctional methods used by educational psychologists. Based on empirical research, a three-stage art therapy program is presented and analyzed, demonstrating statistically significant positive dynamics in reducing aggression and developing social and communication skills in children.

KEYWORDS

Art therapy, aggression, preschool children, diagnosis, correction, prevention, Federal State Educational Standard for Preschool Education, professional teacher standard, Sanitary Rules and Regulations.

Введение. Актуальность выбранной темы обусловлена устойчивой тенденцией к увеличению случаев проявления агрессивного поведения среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). Агрессия в дошкольном возрасте выступает многогранным феноменом, являясь, с одной стороны, индикатором глубинных личностных проблем ребенка, а с другой – следствием неблагоприятного семейного окружения, социальной депривации или неэффективных педагогических воздействий [7]. Своевременные, научно обоснованные меры профилактики и коррекции позволяют не только нивелировать внешние поведенческие проявления, но и предотвратить переход ситуативной детской агрессии в стойкое личностное нарушение, что является залогом гармоничного психического развития и успешной социализации [10].

Социальная значимость проблемы определяется далеко идущими негативными последствиями агрессивного поведения, которое деструктивно влияет на процесс социализации, психологическое здоровье и общее благополучие как самого ребенка, так и его окружения. Современная нормативно-правовая база Российской Федерации в сфере образования создает благоприятные условия для внедрения инновационных, щадящих подходов, направленных на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) в качестве

одной из ключевых задач выделяет формирование социально-коммуникативного развития, что подразумевает усвоение норм и ценностей, развитие эмоционального интеллекта, эмпатии и навыков конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми [9].

Профессиональный стандарт «Педагог» регламентирует необходимость владения компетенциями по созданию психологически комфортной и безопасной образовательной среды, проведению диагностики личностных характеристик (включая уровень тревожности и агрессивности), а также применению адекватных способов регуляции поведения. Проблема детской агрессии и методов ее коррекции является междисциплинарной и широко освещенной в трудах отечественных и зарубежных психологов. В контексте немедицинского, психолого-педагогического подхода арт-терапия зарекомендовала себя как высокоэффективное средство работы с эмоциональными и поведенческими нарушениями.

Одним из ведущих российских специалистов в области арт-терапии является профессор А.И. Копытин. Его фундаментальные работы посвящены систематизации арт-терапевтических методов и адаптации их к условиям отечественного образования. Через метафорическое воплощение гнева, страха или обиды происходит их «символическое

уничтожение» и трансформация, что ведет к снижению психоэмоционального напряжения.

Цели, задачи и методы исследования. Целью нашего исследования стала разработка, внедрение и оценка эффективности комплексной арт-терапевтической программы, направленной на коррекцию агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Провести диагностический анализ источников и факторов, провоцирующих агрессию у детей целевой группы, с использованием комплекса методик (наблюдение, беседа, проективные методики «Рисунок человека», «Кактус» М.А. Панфиловой, структурированное наблюдение по схеме Г.П. Лаврентьевой).

2. Разработать и реализовать программу коррекционного характера, включающую разнообразные виды художественной активности, структурированные по трем последовательным этапам.

3. Оценить динамику изменений показателей агрессивности и социального поведения воспитанников на контрольном этапе исследования.

4. Разработать практические рекомендации для педагогов-психологов и воспитателей по дальнейшей работе с детьми группы риска.

В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте 5-6 лет, воспитанники ДООУ, у которых по результатам первичной диагностики был выявлен устойчиво высокий уровень агрессивности. Для сравнения использовалась контрольная группа (20 человек), с которой проводились традиционные формы коррекционной работы (беседы, сюжетно-ролевые игры).

Программа арт-терапевтической коррекции была рассчитана на 12 недель (24 занятия) и состояла из трех последовательных этапов, каждый из которых предусматривал специфические цели и механизмы коррекции:

1. Этап хаоса и катарсиса («Свободное рисование»).

Цель: Создание условий для безопасного выражения негативных эмоций (гнева, злости, обиды), отреагирование внутреннего напряжения.

Методы и техники: Штриховка, кляксография, рисование пальцами, монотипия, работа с глиной и пластилином (разминание, разрывание, «символическое уничтожение» фигур). Использовались материалы, способствующие сенсомоторной разрядке (краски, уголь, крупные мелки).

2. Этап структурирования («Рисование по образцу»).

Цель: Формирование способности к саморегуляции, развитие произвольности, преодоление импульсивности.

Методы и техники: Графические диктанты, дорисовывание симметричных изображений, работа с мандалами, раскрашивание, лепка по образцу. На этом этапе вводились простые правила и ограничения, что способствовало упорядочиванию внутреннего состояния.

3. Этап интеграции («Коллективные творческие задания»).

Цель: Развитие навыков социального взаимодействия, сотрудничества, эмпатии, закрепление позитивных моделей поведения.

Методы и техники: Совместное создание коллажей, больших рисунков на общем листе бумаги, составление групповых композиций из пластилина, драматизации по созданным сюжетам.

Каждое занятие имело ритуализированную структуру (приветствие, основная деятельность, рефлексия, прощание), что создавало у детей чувство предсказуемости и безопасности.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ данных первичной и контрольной диагностики показал статистически значимые различия в динамике показателей между экспериментальной и контрольной группами.

В экспериментальной группе, участвовавшей в арт-терапевтической программе, было зафиксировано:

Снижение общего индекса агрессивности по результатам проективных методик и наблюдения на 45% (против 15% в контрольной группе).

У 75% испытуемых значительно повысились показатели эмпатии и способности вербализовать свои эмоции и состояния.

Наблюдалось существенное повышение уровня мотивации к конструктивному взаимодействию со сверстниками: снизилось количество конфликтов в свободной деятельности, дети стали чаще использовать вербальные просьбы и договоренности.

Расширился репертуар выразительных средств коммуникации: дети активнее использовали мимику, жесты, интонацию для выражения своих чувств, а не физические действия.

Качественный анализ продуктов творческой деятельности (рисунков, поделок) также подтвердил положительную динамику. На этапе катарсиса в рисунках преобладали темные цвета, хаотичные линии, образы монстров и сцены разрушения. К этапу интеграции цветовая гамма

стала более светлой и разнообразной, сюжеты – жизнеутверждающими, а в коллективных работах проявилась способность к согласованным действиям и взаимопомощи.

Тем не менее, в ходе исследования были выявлены и определенные ограничения предложенной модели. Эффективность программы варьировалась в зависимости от индивидуально-типологических особенностей ребенка (темперамент, степень выраженности агрессии, наличие сопутствующих

Заключение. Подводя итоги проведенного исследования, можно утверждать, что разработанная и апробированная трехэтапная арт-терапевтическая программа показала свою высокую эффективность в коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста. Ее преимущество заключается в последовательном движении от отреагирования негативных эмоций через их структурирование к интеграции нового позитивного опыта в социальные отношения. Соответствие принципов программы требованиям ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога и СанПиН делает ее практико-ориентированной и пригодной для широкого внедрения в работу дошкольных образовательных учреждений.

Вместе с тем, остается открытым ряд важных вопросов, требующих дальнейшего изучения. К ним относятся необходимость комплексного учета индивидуально-типологических характеристик детей при назначении тех или иных арт-терапевтических методик, разработка более четких критериев успешности коррекционной работы, а также создание системы повышения квалификации специалистов ДООУ в области арт-терапевтических технологий.

Перспективы дальнейших научных изысканий видятся в проведении лонгитюдных исследований для оценки отдаленных результатов арт-терапии, в разработке учебных пособий и тренинговых курсов для педагогов, а также во внедрении интегративных моделей, сочетающих арт-терапию с другими методами (песочная терапия, сказкотерапия, телесно-ориентированные практики) в рамках комплексной профилактики девиантного поведения и создания полноценной психологически безопасной среды в детском саду.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
2. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2014. – 160 с.
3. Куличковская О.В., Степанова И.В. Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в детском саду и в семье. – М.: Детство-Пресс, 2018. – 128 с.
4. Копытин А.И. Системная арт-терапия. – СПб.: Питер, 2017. – 224 с.
5. Лебедева Л.Д. Арт-терапия в педагогике: учебное пособие. – М.: Академия, 2018. – 192 с.